

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA ONALAR VA BOLALARGA KO‘RSATILGAN TIBBIY XIZMAT VA UNDAGI KAMCHILIKLAR

Siddiqov Mirshod

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston SSRda sog‘liqni saqlash organlari faoliyati, tug‘ruqxonalarda onalar va bolalarga tibbiy yordamlar ko‘rsatish borasidagi kamchiliklar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: akusherlik va ginekologiya, ona va bola, sanitariya-gigiyena, shifoxona, vabo epimiyasi.

Urush yillarida sog‘liqni saqlash organlari va barcha tibbiyot xodimlari oldida turgan vazifalar va ularni bajarish juda muhim edi. Biroq urush yillarida bolalar muassasalari va tug‘ruqxonalarda onalar va bolalarga tibbiy yordamlar ko‘rsatish borasida jiddiy kamchiliklar yuz bergan. Agar urushdan oldin ya’ni 1936-1940-yillarda O‘zbekistonda 35 ta yangi tug‘ruqxonalar qurilgan bo‘lsa [8; 38], urushdan keyingi dastlabki yillarda O‘zbekiston viloyatlarida tug‘ruqxonalar u yoki bu shifoxonalarning bo‘limi sifatida faoliyat ko‘rsatgan. Ba’zi hollarda tug‘ruqxona binolaridan boshqa maqdarlarda foydalanish holatlari uchrab turgan. Misol uchun, Namangan tug‘ruqxonasi binosi 1939-yil qurilgan bo‘lsa, urush yillarida bu joyga harbiy gospital joylashtirilgan.[2; 50] Umuman olganda, urush yillarida O‘zbekistonda onalik va bolalikni muhofaza qilish ishlari birmuncha zaiflashdi. Bu SSSR Sog‘liqni saqlash xalq komissarligining 1943-yil 20-apreldagi 181-sonli buyrug‘ida qayd etilgan. Unda O‘zbekiston SSR, Qirg‘iziston SSR, Tatar ASSR, Sog‘liqni saqlash xalq komissarliklari tug‘ilishni nazorat qilishni susaytirgani ta’kidlangan. Mazkur hududlardagi tug‘ruq muassasalarida tibbiy yordam ko‘rsatish 1940-yilga nisbatan 2 barobar yomonlashdi. [3; 310] Bunga *birinchidan*, ona va bolalar o‘rtasida davolash-profilaktika ishlarining sustlashishi, *ikkinchidan*, sanoat korxonalarida mehnat

qilayotgan ayollarga akusherlik-ginekologik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ishlarining yo‘lga qo‘yilmaganligi, *uchinchidan*, tuman sog‘liqni saqlash bo‘limlari rahbarlari tomonidan tug‘ruqxonalarda tarmog‘ining asossiz qisqarishi soha faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Shuningdek, urush yillarida bolalar uchun moddiy ta‘minot talab darajasida bo‘lmagan. Oziq-ovqat mahsulotlarining yetishmasligi, to‘yib ovqatlanmaslik natijasida ko‘plab bolalar ochlikdan vafot etgan. Bolalar o‘rtasida davolash ishlari ham achinarli ahvolda bo‘lgan. Bolalarning turli yuqumli kasaliklarga chalinishi va o‘lim ko‘rsatgichlari yuqori darajada bo‘lgan. Misol uchun, Toshkent shahridagi bolalarning tug‘ilish darajasi va o‘limi haqidagi ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, har 100 tug‘ilgan chaqaloqlardan 1940 yilda 17,4%, 1941 yilda 16,6% va 1942 yilning 9 oyida 28,4% vafot etgan. E‘tiborli jihati shundaki, 1941-yilda shaharda 15749 ta o‘limning 7420 tasi (47%) 3 yoshgacha bo‘lgan bolalarga to‘g‘ri kelgan. Ya‘ni 3608 nafari bir yoshgacha, 3812 nafari 1-3 yoshgacha bo‘lgan bolalarga to‘g‘ri kelganligi manbalarda qayd etilgan. 1945-yilning birinchi yarmida Andijonda chaqaloqlar uyidan 192 ta boladan 58 tasi, Samarqand bolalar shifoxonasidan shu yilning 11 oyida 527 ta davolangan boladan 20 foizi turli sabablar natijasida vafot etgan. [1; 38] Yosh bolalar o‘rtasida o‘lim ko‘rsatgichining yuqori bo‘lishi, *birinchidan*, respublika hududida malakali tibbiy xodimlarning yetishmasligi (barcha tibbiyot muassasalarida 6227 nafar shifokorlarga talab bo‘lgan holda 3 ming 306 nafar shifokor ishlagan. Respublika aholisiga tibbiy yordam ko‘rsatish uchun 2921 nafar shifokor (47 %) yetishmagan. Viloyatlar bo‘yicha shifokorlar taqsimoti ham og‘ir ahvolda bo‘lgan. 1944-yilda shifokorlar sonining qisqarishi ozod qilingan hududlarga tibbiyot xodimlarni ko‘proq jalb etilishi bilan bog‘liq. *Ikkinchidan*, tug‘ruqxonalardagi sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilinmaganligi, *uchinchidan*, onalarning to‘yib ovqatlanmasligi, buning oqibatida bolalarning nimjon tug‘ilishlari, *to‘rtinchidan*, sut va dorivor aralashmalarning yetishmasligi, oziq-ovqat mahsulotlarning qimmatligi (bolalar bo‘tqasi 200 grammi 6 rubl 30 tiyin, kefir 6 rubl, sut 6 rubl 30 tiyin) hatto badavlat ot-onalar ham undan foydalana olmaganligini kabi omillar ta‘sir ko‘rsatgan. 1944-yil 30-

sentabrda O‘zbekiston SSR Sog‘liqni saqlash xalq komissarligi onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash borasida qaror chiqargan edi. [3; 310] Unga ko‘ra, bir qancha hududlarga tug‘ruqxonalar sonini ko‘paytirish, respublikaning yirik shaharlarida tug‘ruqxona va kolxozlararo akusherlik punktlarini ochish chora tadbirlari belgilangan.

Toshkent shahar sog‘liqni saqlash bo‘limi tug‘ruqxonalar ishini yaxshilash va kengaytirish maqsadida bir qancha tadbirlarni amalga oshirdi. Tug‘ishga kelgan onaning uyida qolgan yosh bolalariga qarovchisi bo‘lmasa, u bolalarni tug‘ruqxonaga keltirib boqish va tarbiyalash maqsadida alohida xona ajratilgan. [4] Bolalar konsultatsiya¹ xonalari onalarga o‘z vaqtida farzandlarini boqish va tarbiyalash sohasida maslahatlar beribgina qolmay, balki ularga amaliy yordam ham ko‘rsatganlar. 1944-yil iyul oyida respublikada ularning soni 253 taga yetgan. [5; 283-284] Kechki smenada ishlaydigan ayollarning bolalarini boqish uchun kecha-yu kunduz ishlaydigan yaslalar soni oshib borgan. Shuningdek, respublikaning barcha viloyatlarida homilador xotinlar, bola emizadigan onalar va yosh bolali onalar uchun oziq-ovqat mollari sotadigan 34 ta magazin ochilgan. 1944-yilning oktabr oyidan bu magazinlar orqali 15 ming komplektga yaqin bolalar buyumlari sotilgan.[7] Toshkent, Namangan, Samarqand, Andijon, Qo‘qon, Farg‘ona, Marg‘ilon, Jizzax, Kattaqo‘rg‘on, Buxoro, Kogon, Termiz, Urganch shaharlarida ham shunday magazinlar faoliyat ko‘rsatgan. [6] Ona va bolalar uchun oziq-ovqatlar va turli xil buyumlar sotadigan magazinlarning ochilishi ular uchun katta yengilik bo‘ldi. Biroq onalar va bolalarni himoya qilish borasida kamchiliklar uchrab turgan. Bolalar o‘rtasida yuqumli kasaliklarning ko‘payishi, to‘yib ovqatlanmaslik o‘lim holatini kuchayishiga sabab bo‘lgan. Aholining moddiy turmush sharoiti yomonlashib borib, hattoki bu davrda och qolgan aholi turli o‘t-o‘lanlar, o‘lik hayvon go‘shklarini iste‘mol qilishga majbur bo‘lishgan. Bu esa vabo epimiyasi tarqalishiga sabab bo‘lgan. Jumladan, 1945-yilda Shimoliy Orolbo‘yida vabo epidemiyasi aniqlangan. Orol dengizining shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan Oqbasti qishlog‘i aholisining o‘latdan nobud bo‘lgan tuya go‘shtidan

¹ O‘zbekistonda bolalar uchun birinchi tibbiy maslahatxona 1923-yilda Toshkentning yangi shahar qismida ochilgan.

foydalanishi vaboga sabab boʻlganligi aniqlangan. Birinchi kunning oʻzidayoq 12 kishi kasal tuya goʻshtini yeb vafot etgan. [3; 314]

Xullas, urush yillarida sogʻliqni saqlash tarmoʻgida kamchiliklar yetarlicha boʻlib, onalar va bolalar uchun moddiy taʼminot talab darajasida boʻlmagan. Ayniqsa qishloq aholisiga tibbiy xizmat koʻrsatish, achinarli ahvolda boʻlib, kasalxonalar soni juda oz edi. Borlarida ham sharoit yaratilmaganligi, oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmonlarning yetishmasligi, aholi orasida oʻlim koʻrsatgichini ortib borishiga sabab boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Moʻminova G. Oʻzbekistonda bolalar salomatligini muhofaza qilish ishi: yutuqlar va muammolar (Sovet davri). Oʻz MU xabarlar, 2014-yil N-1/2. –B.38.
2. Moʻminova G. Oʻzbekistonda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish ishi tarixi. OʻzMU xabarlar, 2014-yil N-1/3. –B.50.
3. Муминова Г.Э. Здравоохранение узбекистана в годы второй мировой войны // Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: подвиг народа и уроки истории: сборник статей по материалам Международной научной онлайн конференции (г. Казань, 20–21 октября 2020 г.) / отв. ред. А.Ш. Кабирова. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2020. – С.310.
4. Niyozova F. Ona va bolalarga yordamni keng miqyosda uyushtiraylik // “Qizil Oʻzbekiston”, 1944-yil 13-avgust.
5. Охрана здоровья и права женщин в СССР (Сборник законодательных и ведомственных актов). –Москва, 1947. –С.283-284.
6. “Qizil Oʻzbekiston”, 1945-yil 8-mart.
7. Yoʻldosheva S. Ona va bolalarga gʻamxoʻrlikni yanada kuchaytiraylik // “Qizil Oʻzbekiston 1945-yil 24-iyul.
8. Zohidov H.Z. Oʻzbekistonda sogʻliqni saqlash ishlarining 25 yilligi. – Toshknet: Oʻzbekiston davlat nashriyoti, 1949. –B.38.